

ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ ШУМА В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

Абдуллаев Равшанбек Бабажонович

**Д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней, реабилитологии и
народной медицины Ургенчского филиала ТМА**

Мансурбеков Дадахон Мансурбекович

**Ассистент кафедры внутренних болезней, реабилитологии и народной
медицины Ургенчского филиала ТМА**

Бахтиярова Азиза Максудбековна

Студентка 6 курса лечебного факультета Ургенчского филиала ТМА

Актуальность. В условиях урбанизации и увеличения числа массовых мероприятий с использованием мощной звуковой аппаратуры, особенно на свадебных и иных торжественных событиях, возрастает риск хронического акустического стресса у населения. Согласно данным ВОЗ, уровень шума выше 60 дБ (Децибел) оказывает неблагоприятное воздействие на центральную нервную, сердечно-сосудистую и иммунную системы. Повышенное шумовое загрязнение становится важной проблемой общественного здравоохранения и требует научного анализа для выработки эффективных профилактических мер.

Цель исследования. Оценить влияние высокого уровня звукового давления на физиологические и психоэмоциональные параметры населения Хорезмской области при длительном пребывании в шумной среде, и сравнить их с показателями лиц, находившихся в акустически комфортной обстановке.

Материалы и методы. В исследовании участвовали 60 добровольцев в возрасте от 20 до 40 лет, разделённые на две равные группы: группа 1 (контрольная): 30 человек, регулярно посещавшие мероприятия с уровнем шума не превышающим 55 дБ; Группа 2 (экспериментальная): 30 человек, находившиеся не менее 1 часа на мероприятиях с уровнем шума свыше 65 дБ. Методы обследования включали: анкетирование на наличие головной боли, раздражительности, нарушения сна, измерение артериального давления и частоты сердечных сокращений до и после воздействия, аудиометрическое исследование слуха и оценка уровня кортизола в крови.

Результаты. У участников экспериментальной группы наблюдались следующие изменения по сравнению с контрольной: повышение уровня кортизола в среднем на 35% ($p < 0.05$); Нарушения сна у 63% опрошенных. Субъективные жалобы на

звон в ушах у 47%. Временное повышение артериального давления у 53% (на 10–15 мм рт. ст.). Повышенная раздражительность и снижение концентрации внимания — у 70% участников. У контрольной группы такие показатели практически отсутствовали или были статистически незначимы.

Выводы. Воздействие шума свыше 60 дБ на общественных мероприятиях оказывает достоверно негативное влияние на психофизиологическое состояние человека. Повышаются риски развития стресс-индуцированных нарушений, ухудшается качество жизни. Необходимы внедрение санитарных норм шумового контроля, использование дозиметров в общественных местах и административные меры в случаях превышения допустимых уровней шума.